

iborat bo‘lgan jamiyatni tasavvur etib, bunda ma’naviy inson va taqvodor inson konseptlariga ustuvorlik bergan. Yangi O‘zbekistonning ma’naviy hayotini ta’minlashda ma’naviy inson konsepti amaliy mazmun kasb etadi. Chunki bugun turli vositalar asosida milliylikka putur yetkazuvchi va iste’molchi inson modelini targ‘ib qilinishini avj olganligini inobatga olsak, ma’naviy inson konsepti nafaqat milliy qiyofada balki, milliy hayot tarzida ham ifodalanib, regulativ hamda yo‘naltiruvchi funksiyalarni bajara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn] – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Алишер Навоий: “Хайрат ул-аброр” (Матн, шарҳ, насрий баён, луғат) / Биринчи китоб: муқаддима / А.Малик. – Т.: “Тамaddun” нашриёти, 2021. - 472 б.
3. Алишер Навоий. Хайрат ул-аброр. (яхшилар хайрати). Насрий баён қилувчи А.Хайитметов. Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Т.: - 1974. 145 б.

YOSHLARNI BILIMI, IQTIDORI VA MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ОДАРЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN INCREASING THE LEVEL OF KNOWLEDGE, GIFTEDNESS AND SPIRITUALITY OF YOUNG PEOPLE

Mamasidiq To‘lanov

katta o‘qituvchisi, Qo‘qon Universiteti Andijon filiali

“Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar” kafedrasida tolanov1963@mail.ru, +998 90 1428252

ANNOTATSIYA

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish texnologiyalarini takomillashtirish, o‘quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya tarmoqlarini o‘z o‘rinida maqsadga muvofiq foydalanishga bog‘liq ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.

АННОТАЦИЯ

В статье показано, что совершенствование педагогических технологий в высших учебных заведениях зависит от использования современных информационно-коммуникационных сетей в учебном процессе в соответствии с целевым назначением.

ANNOTATION

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

The article shows that the improvement of pedagogical technologies in higher educational institutions depends on the use of modern information and communication networks in the educational process in accordance with the intended purpose.

Kalit soʻzlar: *axborot texnologiyalari, masofaviy taʼlim, fan-texnika, kompyuter, moddiylashtirish, telekommunikatsiya, informatsiya, shaxs, intellektual, obyektivlik, marketing, biznes texnologiya, ekstensiv, axborot kommunikatsiya, investitsiya, axborotlashtirish, maʼrifat, maʼnaviyat.*

Ключевые слова: *информационные технологии, дистанционное обучение, наука и техника, компьютер, модуляция, телекоммуникации, информация, личность, интеллектуальный, объективность, маркетинг, бизнес-технологии, экстенсивный, информационные коммуникации, инвестиции, информатизация, просвещение, духовность.*

Keywords: *information technologies, distance learning, science and technology, computer, modulation, telecommunications, information, person, intelligence, objectivity, marketing, business technologies, extensive, information communications, investment, informatization, education, spirituality.*

Keyingi paytlarda fan-texnika, axborotlar va kommunikatsiya taraqqiyoti natijasida ilgʻor mamlakatlar jamiyat rivojlanishining turli jabhalarida sezilarli yutuqlarga erishdi.

Bu oʻzgarishlar va yangilanishlar mustaqilik yillarida Oʻzbekistonda ham taʼlim va ishlab chiqarishni barcha sohalariga kirib bordi. Oliy taʼlim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning ayrim sohalarida mamlakatimiz dunyodagi yetakchi davlatlar qatoridan oʻrin oldi.

Ayni paytda dunyo mamlakatlarida taʼlim standartlarida yangi axborot texnologiyalari taxlili va rivojiga bagʻishlangan qator anjumanlar muntazam oʻtkazilib borilmoqda.

Anjuman va koʻrgazmalar natijasida chiqarilgan asosiy xulosa shundan iboratki yangi axborot texnologiyalarini oliy taʼlimga va ishlab chiqarishga qoʻllash tufayli taʼlim sifati, uning individuallashtirishini hamda jamiyatni axborotlashuv bosqichiga oʻtishini jadallashtirmoqda. Ushbu maqolada hozirgi kunda taʼlimda uchta asosiy texnologik yoʻnalish ustuvorlik qilayotganligi masalasiga bagʻishlangan:

– oʻquv materiallarining SD-ROM texnik imkoniyatlaridan, kompyuter resurslari (matn, grafika, rangli 3D-tasvir, animatsiya, vidokliplar, tovush, muzika va musiqaviy boshqarish)dan foydalanishga imkon beradigan oʻqitishning prinsipial yangi uslubiyotini ishlab chiqish va yaratish;

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

– yangi axborot texnologiyalari asosida, ta’lim oluvchilarni mustaqil boshqaruvchi va sirtqi ta’limning o’ziga xos yangi shakli, masofaviy ta’limni o’quv jarayoniga tadbqiq etish;

– ta’lim sohasida hozirgi zamon telekommunikatsiyasi va axborot tarmoqlari texnologiyasidan foydalanishga jiddiy e’tibor qaratish.

Bu yo’nalishlar mohiyatini tadqiqotchi Itiyel de Sol Tul quyidagicha izohlaydi: «Axborot-tezlik bilan qayta ishlanish (kompyuterizatsiya) xarakteriga ega bo’lganligi uchungina emas, yer sharining har bir nuqtasiga vaqtning muhim sharoitida kerakli joyga o’z vaqtida zudlik bilan yetib bora olishi bilan ham qimmatlidir» [1]

Axborotning bunday shiddatli funksiyasi ta’limda tarmoq tarmoqlararo tizimlar tashkil etadi. Yuqorida ta’kidlagan ana shu uchta asosiy komponent oliy ta’lim boshqaruvida alohida ahamiyatga ega bo’lib, ta’lim jarayonida ijobiy o’zgarishlarga sabab bo’ladi, uning ishtirokchilarini mustaqil bilim olishdagi salohiyatini yuksalishiga ta’sir etadi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, axborot – obyektiv reallikning muhim qismini ifodalovchi tushuncha bo’lib, o’zini saqlash, qayta ishlash va ta’sir natijalari(izlari)dan foydalanish uchun mo’ljallangan moddiy tizimlarda namoyon bo’ladi.[2] Obyektivlik, moddiylashtirish va uzatish imkoniyatining mavjudligi – axborotning muhim xususiyatlari.

“Axborotni o’rganish axborot-boshqaruv jarayonini tahlil qilish bilan uzviy bog’liq, chunki, axborot unda funksional xossa sifatida mavjuddir.”[3]

Ma’lumki, (informatsion) axborot texnologiyalarining insonga ta’sir etuvchi yana bir muhim sohasi ham borki u bevosita ta’lim jarayoni bilan uzviy bog’liq. Axborotlashgan jamiyatda qayta ta’sir kuchga ega bo’lgan texnologiyalarni tadqiqotchi YE.Jukov quyidagicha izohlaydi: «Ijtimoiy-madaniy sohaga ta’sir etuvchi axborot texnologiyasi (He Tech), vujudga kelayotgan yuksak gumanitar texnologiya (Nigh-Hume), shuningdek siyosiy texnologiyalar RR-texnologiyasi, marketing, biznes-texnologiyasi va shakllanib borayotgan mustaqil ijtimoiy-madaniy fenomenlardir»[4] Bu texnologiyalarni ijobiy tomoni bilan birga muayyan xavfi ham mavjud. Xavf shundaki kishilar ongiga tashqaridan kuchli bosim va ta’sir o’tkazish jarayoni oshib borgan sari axborot va bilimni boshqarish ham kishilar ongidagi o’zgarishlar bilan bog’liq holda kechadi.

Ana shu ma’noda, aytish mumkin-ki, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi o’zgarishlar albatta ta’lim tizimida, shu jumladan aliy ta’limda ham o’z aksini topadi. Shunga ko’ra С.Х. Карпенновнинг quyidagi fikrlariga to’la qo’shilish mumkin. «Inson ongidagi o’zgarishlarni ijobiy tomonga yo’naltirishda inson va jamiyat axloqiy imkoniyatlarini belgilovchi ta’lim va tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi.[5] Bu bejiz

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

emas albatta. Chunki, «intellektual va innovatsion inqilob nafaqat an’anaviy ta’lim tizimida shu bilan birga ta’lim berishning ichki tizimini takomillashtirishda ham ta’limni rolini yanada oshirdi.

Ta’lim oluvchi uchun o‘tkir intellekt, juda qisqa fursatda o‘qib o‘rganish zarur. Chunki, ta’lim inson hayotidagi asosiy «texnologiya»ga aylanib qoldi. Ayniqsa oliy ta’lim bugungi kunda murakkab ziddiyatli, yechilishi qiyin bo‘lgan quyidagi muammolar:

bilimlar oqimini haddan ziyod oshib borayotganligi va oliy ta’limda kadrlar tayyorlov vaqtini cheklanganligi;

fan va bilimni birligi va ayni vaqtda uning fundamental va amaliy turlarga ajralganligi;

ta’limning integratsionlashuv jarayonini kuchayishi ammo uning berayotgan samarasini pastligi.

Ana shu jarayonlar sababini taxlil qilib rus olimlari ta’limida olingan bilimlar axborot-kommunikatsion masalalar samarasini aniqlash maqsadida Reuters kompaniyasidagi 1300 mutaxassislardan so‘rovnoma o‘tkazganlarida quyidagi natijalar aniqlangan.

25% xodimlar axborotlar xajmini noaniqligi;

38%i, muhim axborot olish uchun katta miqdorda vaqt talab etilayotganligi;

41% i, ish sharoiti haddan ziyod murakkablashganligi;

47%i, ma’lumotlar qidirish, uning asosiy ishidan ajratib qo‘yayotganligi;

48%i, internetni informatsiya «uyali»ga aylanib qolishidan qo‘rkishini;

49%i, olingan axborotlarni qayta ishlash imkoniyatini chegaralanganligini;

94% bu boradagi vaziyatni yaxshilanishiga ishonch bildirayotganligini ma’lum qilganlar.

Ana shunday taxlil ma’lumotlar, YUNESKOning 2002 yilgi hisobotida ham qayd etilib Yevropa jamoatchiligining 74/o i axborotlashuvdagi ana shu jihatlariga «axborot xorg‘inligi sindromi infofobiya» «diagnoz» qo‘yishgan.

Bunda axborot almashinuvi mexanizmidagi nuqsonlar bilan bir qatorda, axborotlashgan bilimlarni ma’naviy eskirishi oralig‘idagi muddatni (avvallari 1-2 yil, hozirda esa 10-15 yilni) oshishi bilan bog‘liq jarayonlarni ta’siri ham katta.

Binobarin, Oliy ta’lim tizimida o‘quv jarayonlarini boshqarishning mazmuni ham avvalo olingan axborotni ishonchliligi, ilmiyligi kabi meyorlarni o‘z ichiga oladi. Boshqacha aytganda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan ilm-fan natijalari asosida samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Demak ta’lim bilan ilmiy faoliyatni boshqarish orasida ham uyg‘unlik bo‘lishi zarur.

Mamlakatimizda ilmiy faoliyatni tashkillashtirish, uni amalga oshirish qonuniyatlari, bu boradagi moyilliklar, rag‘batlantirishning turli shakllari kam

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘rganilganligi, ta‘lim-fan va ilmiy faoliyatni samarali boshqarishni bir oz murakkablashtiradi. O‘tish davrida, «...islohotlar chuqurlashgan sayin, ilmiy-texnikaviy faoliyatni tashkil etish tizimida saqlanib qolgan eskicha yondashuvlar mamlakatning texnologik taraqqiyotiga salbiy ta‘sir etmokda, ilmiy-texnikaviy imkoniyatlardan foydalanish samaradorligini pasaytirmokda.

Bu fanni rejalashtirishga bo‘lgan urinishlar davom etayotganida, fan va iste‘molchilarning ilmiy natijalarga nisbatan zamonaviy bozor munosabatlar talab etayotgan o‘zaro manfaatdorlik mexanizmlarini topa olmasligida, ilmiy dasturlar va texnologik ishlanmalarning xolis va mustaqil ekspertizasi mavjud emasligida namoyon bo‘lmoqda». Buning natijasida «...ilmiy-texnikaviy faoliyat tashkiliy tuzilmasining zamonaviy sharoitlarga nomuvofiqligi, intellektual va moddiy resurslarning yirik ilmiy dasturlar va texnologik loyhalarni amalga oshirishga yo‘naltirish imkoni yo‘qligi, taklif etilayotgan ilmiy dasturlarning muqobili mavjud emasligi bois mamlakat ilmiy-texnikaviy taraqqiyotiga g‘ov bo‘lmoqda, milliy salohiyat rivojini sustlashtirmoqda».

Respublikada fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish borasida erishilgan yutuqlar ahamiyatini pasaytirmasdan, bu borada yuqorida qayd etilganlariga qo‘shimcha quyidagi muammolarning, xususan, ilmiy tadqiqotlarning ba‘zi yo‘nalishlari rivojlanishida negativ xolatlar, moyilliklar kuzatilayotganligini, ilmiy faoliyatni rag‘batlantirish qoniqarsiz ekanligini, ilmiy muassasalar moddiy-texnik bazasining bugungi holati ilmiy jamoatchilikni tashvishga solayotganligini, olimlar, injener-kadrlar tomonidan olinayotgan patent, litsenziyalarning sonini yildan-yilga past darajada o‘zgarmay qolayotganligini ta‘kidlash lozim. Bunday holat yuzaga kelishi sababini, sho‘rolar hukumatining iqtisodga rahbarlik qilgan davrda yuzaga kelgan ishlab chiqarish tizimida fanni o‘zidan begona qilishga qaratilgan mexanizmning shakllanishidir. Bu tezisni yuzaga kelishiga asos bor. Uzoq yillar davomida ishlab chiqarishda ikki parallel voqelik mavjud bo‘lgan: birinchidan, ishlab chiqarish arzon ishchi kuchiga ega bo‘lgan va unga tayangan; ikinchidan, ishlab chiqarilayotgan tovarlarning aksariyati kamyob bo‘lganligi sababli korxonalarda tayyorlangan har qanday mahsulotga ham talab bo‘lgan, ularni ishlab chiqarishga zarur bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislarining, olimlarning mehnati, ular tomonidan o‘tkazilgan fundamental tadqiqotlarning natijalari fan va texnika qo‘mitasi javonlarida foydalanilmasdan qolib ketavergan.

Serharajat iqtisod va fan-texnika taraqqiyoti bir-biri bilan murosasiz holatda bo‘lgan. O‘sha davrda g‘aroyib vaziyat yuzaga kelgan: yaxlit, markazdan boshqariladigan fan bo‘laklarga: akademik fan, tarmok fani, oliy o‘quv yurtlarida amalga oshiriladigan tadqiqotlarga bo‘lingan va ular o‘rtasidagi birlik, uzluksizlik zanjirlari uzilgan. 80-yillarning ikkinchi yarmi 90-yillarning boshlarida (o‘tish davrining dastlabki yillari) davlat yaxlit fan-texnika va investitsiya siyosatini olib bor olmadi. Natijada,

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mamlakat shunday holatga tushib qoldiki, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning salkam 90 foizi dunyo bozorida raqobatdosh emasligi ma’lum bo’lib qoldi.

Uzoq yillar davomida mamlakatimizda fan ekstensiv takror ishlab chiqarish modeli bo’yicha rivojlandi, ilmiy tadqiqotlarni yangi yo’nalishlarini o’zlashtirish ilmiy xodimlarning sonini o’sishi hisobiga amalga oshirildi, kadrlar rotatsiyasi asosan o’zini fanda ko’rsata olmagan xodimlarning nafaqaga chiqishlari bilan belgilandi. Bu holatning negativ roli ilmiy xodimlar sonini o’sish sur’atlarini pasayishida, fanning bir qator yo’nalishlari o’zlashtirilmay qolganligida, yosh ilmiy xodimlar ulushining keskin pasayishida namoyon bo’ldi.

Umumjahon miqyosida yuqori texnologiyalarni yaratish, ulardan keng foydalanish borasida bayroq hamon AQSH da, ikkinchi o’rinni Yaponiya egallab turibdi. Bu davlatlar qatoriga Yevropa Ittifoqi mamlakatlari ham yaqinlashib kelmoqdalar. Keyingi yillarda yuqori texnologiyalar bozoridagi raqobat kurashiga Janubiy Koreya, Singapur, Gonkong hamda Tayvan kabi mamlakatlar ham qo’shilgan. Bu mamlakatlar oxirgi 20 yilda yuqori texnologiyalarni umumjahon eksportida ulushlarini 1 dan 9% ko’paytir dilar.

Xulosa qilib, yuqoridagi fikrlarga tayanib aytish kerak-ki, kim axborotga ega bo’lsa u dunyoni boshqaradi barcha sohalarda xususan oliy ta’limda ham samarali natijadarga erishadi.[6]

Adabiyotlar

1. Итель де Сол Тул. Использование инструментов технологии свободы. М., НИИВО, 2004, С-37
2. N.A.Shermuhammedova. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. Darslik. Toshkent 2014. B-352
3. Б.Тўраев. Информационное свойство пространства и времени // Естетествознание и философия. III международный семинар. – Санкт-Петербург: 1992. – С-64
4. Жуков Е. Социкультурная реальность. Высшее образование в России – 2006, №11-с-86-94
5. Карпенко С.Х. Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация. / Высшее образование сегодня-2006, №29, С-20-27
6. Ortiqov A. O’zbekistonda fanni rivojlantirish va yuqori texnologiyalarni tezkor joriy etish muammolari, Iqtisodiyot va ta’lim jurnali, №2, T., 2005, B-17-18.